

OLIV TA'LIM TASHKILOTLARIDA WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI AMALIY LOYIHA ISHLAB CHIQUISH

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filali o'qituvchisi,

uktam9527@mail.ru

Karimova Mumtozbegin Sobirboy qizi

TATU Urganch filali 4-bosqich talabasi,

mumtozbeginkarimova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada web dasturlash o'qitilishining asosiy vazifalari jumladan: internetning ishlash printsipi, web-texnologiya asoslari, web-dizaynning asosiy mohiyatlari, gipermatn belgilash tili HTML, web sahifani javaScript dasturlash tili yordamida boshqarish, web sahifalarda grafikadan foydalanish kabi mavzularni talabalarga o'rgatish va amaliy natijalarni olishda ko'maklashishdir. Ushbu maqolamizda web dasturchining yangi loyiha tuzishi uchun kompyuter va boshqa texnik vositalardan foydalanishni talablari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Tashkilot, web, texnologiya, algoritmi, ilova, dasturlash.

Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'qitishning shu turdagi boshqa web saytlarni ham o'rganib, ularning ish tizimi, ishlash prinsipi va mavjud muammolarni tadqiqot davomida o'rganib chiqdik. Misol tariqasida oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Samarqand davlat universiteti tahlil qilinganda quyidagilar o'rganildi:

Fan ishchi o'quv dasturi bakalavriat yo'nalishida taxsil olayotgan talabalarning o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlari va unga qo'yiladigan talablar asosida tuzilgan bo'lib, bo'lajak fan o'qituvchisi egallashi kerak bo'lgan bilimlar va ko'nikmalar majmuini o'z ichiga oladi:

Ushbu dastur web dizaynda foydalaniladigan asosiy va zamonaviy dasturlash

tillari, ularning tuzilishi va ulardan foydalanish metodlari, har bir dasturning afzalligi va kamchiligi, fanning rivojlanish tendensiyasi, istiqboli hamda respublikamizdagi bu borada olib borilayotgan ishlar va olinayotgan natijalarning Web dizayn sohasida foydalaniladigan dasturlash tillari istiqboliga ta'siri masalalarini qamraydi[1].

Talabalarga mijoz (client) tomonida, hamda server tomonida turgan holda web dizaynning asosiy tushunchalari, tuzulishi, ishlatish ko'lamini va ulardan foydalanish usullari bo'yicha yo'nalish mos bilim, ko'nikma va malaka shakllantirish.

Talabalarga HTML gipermatn tili asoslari, web-sahifa va ma'lumotlar bazasiga web-interfeyslarni dasturlash uchun JavaScript, PHP dasturlash tillarini o'rgatishdan iborat ekanligi o'rganildi[2].

Italiya oliy ta'limning so'nggi yilidagi o'qitish tajribasi natijalariga ko'ra veb-dasturlash bo'yicha o'quv rejasi taklif qilindi. Pedagogik yondashuv talabalardan ishchi artefaktga olib keladigan kichik bosqichlar ketma-ketligi bilan yechimni loyihalashtirish va amalga oshirishni talab qiladigan laboratoriya mashg'ulotlariga asoslangan edi. Keyinchalik laboratoriya mashg'ulotlari yangi tushunchalar yoki texnikalarni taqdim etish va qo'llash va veb-saytdagi kirish ma'lumotlarini boshqarishga qaratilgan barcha laboratoriya mashg'ulotlarini qamrab oluvchi loyihani bosqichma-bosqich takomillashtirish orqali bir-birini takomillashtirdi[3].

Tizimga kirish muammosini hal qilishda talabalar veb-dasturlashning barcha asosiy mavzularini yoritib, ularni tranzaksiya, saqlangan protsedura va xavfsizlik modellari kabi ilg'or ma'lumotlar bazasi tushunchalari, odatda o'rta maktab yoki bakalavriat muhitida yoritilmaydigan mavzular bilan bog'lay oldilar. Shu bilan birga, talabalarning ko'pchiligi tomonidan o'zlashtirilgan tushunchalar veb-ilovalarda ma'lumotlarni boshqarish uchun echim sxemasini oson shakllantirishga imkon berdi. Kursning dastlabki bahosi ham taqdim etildi. Maiorana (2013 (a)) ga ko'ra taqdim etilgan o'quv dasturi server tomoni dasturlash bilan shug'ullanadigan uchinchi darajali kurs uchun mos keladi. Kurs yakuniy bosqichni ifodalaydi, birinchi kursda tegga asoslangan til va kaskadli uslublar jadvali va ikkinchi kursda mijoz tomoni dasturlash.

Taklif etilayotgan yondashuv ma'lumotlar bazasi tushunchalari bilan mustahkam aloqaning afzalliklarini taqdim etadi, bu esa bir vaqtning o'zida veb-interfeyslar va foydalanish qulayligi bilan bog'liq dastlabki muammolarni taqdim etishga imkon beradi.[4]

So'nggi yillarda professor va talabalarga odatiy ta'limda yoki masofadan turib, zamonaviy texnologiyalar orqali yordam berish uchun, ko'proq elektron ta'lim platformalari joriy etilmoqda. Oliy ta'limda muhim rolga ega bo'lgan eLearning platformalari juda xilma-xildir va ularni quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

1. xotiraga asoslangan (Memrise, Duolingo).
2. mashqlarga/loyihaga asoslangan (Codecademy, Dataquest).
3. dasturlashga asoslangan (Infoarena, HackerRank).
4. vizualizatsiyaga asoslangan (VisuAlgo, CodinGame)

Web dasturlashni o'rgatuvchi zamonaviy texnologiyalarga misol qilib www.w3school.com, www.geksforgeks.com, www.tutorialspoint.com, www.udacity.com va boshqa ko'plab web saytlarni keltirish mumkin.

W3Schools - onlayn kodlashni o'rganish uchun [bepul ta'lim veb-sayti](#). Dastlab 1998 yilda chiqarilgan. W3Schools veb-ishlab chiqishning barcha jihatlarini qamrab oluvchi kurslarni taklif etadi. W3Schools bepul HTML shablonlarini ham nashr etadi. Unda TryIt Editor deb nomlangan onlayn matn muharriri mavjud bo'lib, o'quvchilar misollarni tahrirlashlari va kodni sinov muhitida ishga tushirishlari mumkin[5].

Saytda tushuntirishlar bilan manba kodlari misollari ingliz tilida bepul ko'rsatiladi, ularning aksariyati jonli muharrirda interaktiv tarzda tahrirlanishi va bajarilishi mumkin. Boshqa muhim kod elementlari foydalanuvchi ko'rsatilgan kodga e'tiborini qaratishi uchun yashiringan (ishlab chiquvchi sinov maydoni). Qo'llanmalar tillarni rivojlantirish bo'yicha alohida boblarga bo'lingan. Asosiy ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, dastur bilan bog'liq amalga oshirish variantlari va misollar, shuningdek, dasturlash tilining alohida elementlariga ("ma'lumotnomalar" deb

ataladigan) hujjatlashtirilgan. Bundan tashqari, veb-ishlab chiqishda ma'lum mavzularni o'z ichiga olgan va tushuntiradigan YouTube kanali va Internet-forum mavjud. [HTML](#), [CSS](#), [JavaScript](#), [JSON](#), [PHP](#) tillari, [AngularJS](#), [SQL](#), [Bootstrap](#), [Node.js](#), [jQuery](#), [XQuery](#), [Ajax](#) va [XML](#) ni qo'llab quvvatlaydi[6].

Talabalarning fanni muvafaqiyatli o'zlashtirishi uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi axborot-pedagogik texnologiyani tadbiq etish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o'zlashtirishda darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar, plakatlardan foydalaniladi.

Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda mos ravishda ilg'or pedagogik va kompyuter texnologiyalardan foydalaniladi.

O'quv jarayonida fanni o'tish sifatini belgilovchi quyidagi holatlar e'tiborga olinadi: yuqori ilmiy darajada dars berish, muammoli ma'ruzalar o'qish, darslarni savol-javob tarzda qiziqarli tashkil qilish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan va multimedia vositalardan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o'ylantiradigan muammolarni ular oldiga quyish, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish[7].

Kompyuter fanlari uchun elektron ta'lim platformalari. Odatda, eLearning platformalari professor va talabalarga talabalar kurslari va mavzularini (HTML yoki PDF yoki DOC, TXT yoki multimedia kontenti shaklida) boshqarish uchun platformaga kirish imkonini beradi. Shuningdek, ular professorlarni o'z talabalari bilan bog'lash, ular o'rtasida elektron pochta yoki chat orqali o'zaro aloqada bo'lish, grid testlari asosida baholash imkonini berish, talabalar evolyutsiyasi bilan grafiklarni taklif qilish va h.k. fan, talabalar yangi dasturlash texnikasini yoki yangi dasturlash tilini o'rganishganda, ular mustaqil ravishda yoki professor nazorati ostida baholashlari mumkin bo'lgan dasturlarni yozishlari kerak. Shu sababli, elektron ta'lim tizimining elementlarini ishlab chiqish va dasturlash muhitining o'ziga xos elementlari bilan birlashtirgan platformalar informatika fakultetlari professor-o'qituvchilari va talabalari

tomonidan yuqori baholanadi[8]. Keyinchalik, biz kompyuter fanlari talabalari uchun mo'ljallangan ba'zi e-learning platformalarini ko'ramiz. Maqolada elektron ta'lim texnologiyasi Java dasturlash tilining virtual interaktiv o'quv qurolini yaratish orqali ijodiy ish sifatini yaxshilash va oshirish, o'rganish, muloqot va o'quv mazmuniga kirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quvondiq o'g'li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 3.
2. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
5. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN WEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.
6. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug`bek o`g`li. Methodology of electronic educational resources

creation and use of applications. *International Journal of Applied Research* 2020; 6(6): 133-135.

7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. *INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES*. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

8. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. *VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI*. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.